

HISTORICAL SCIENCES

АРБАЛЕТНЕ ОЗБРОЄННЯ З МАЛОГО ГОРОДИЩА В БУСЬКУ

Стеблій Н.Я.

*Львівський національний університет імені І. Франка
кандидат історичних наук, доцент кафедри
археології та історії стародавніх цивілізацій*

Довгань П.М.

*Львівський національний університет імені І. Франка
старший лаборант Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка*

CROSSBODY WEAPONS FROM «MALE GORODYSHCHE» IN BUSK

Steblii N.,

*Ivan Franko National University of Lviv
Ph. D., Associate Professor, department of Archaeology
and Special Historical Studies
ORCID: 0000-0001-8645-289X*

Dovhan P.,

*Ivan Franko National University of Lviv
ORCID: 0000-0001-8061-0877*

Анотація

Під час кількарічних досліджень Малоого городища – складової Буського археологічного комплексу, що на Львівщині, виявлено чисельну колекцію пізньосередньовічної мілітарії, чільне місце серед якої посідають елементи арбалетного озброєння – болти та поясний гак. Таке скупчення знахідок на одній пам'ятці разом із хронологічними маркерами суттєво впливає на розв'язання проблеми появи та поширення арбалетів на Волині за княжої доби та у пізньому середньовіччі.

У цій статті оглянуто актуальну колекцію знахідок арбалетного озброєння зі стіжкового городища в Буську. Наведено типологічну атрибутику болтів. Підкреслено необхідність загального зведення і каталогізації подібних знахідок.

Abstract

During the several-year research of «Male Gorodishche» – a component of the Busk archaeological complex in the Lviv region, a large collection of late medieval military equipment was discovered, among which elements of crossbow weapons – bolts and a waist hook – occupy a prominent place. Such an accumulation of finds at one site, together with chronological markers, significantly affects the solution to the problem of the appearance and distribution of crossbows in Volyn during the princely period and in the late Middle Ages.

This article reviews the current collection of crossbow weapon finds from the motte-and-bailey castle in Busk. The typological attributes of bolts are given. The need for a general compilation and cataloging of such finds is emphasized.

Ключові слова: військова справа, середньовіччя, матеріальна культура, предмети озброєння, зброєзнавство, арбалет, наконечники стріл-болтів, рицарство.

Keywords: military affairs, Middle Ages, material culture, weapons, weaponology, crossbow, arrowheads, chivalry.

Постановка проблеми. У вітчизняній зброєзнавчій літературі актуальною залишається проблема часу появи, поширення та використання тих чи інших видів зброї. Серед комплексу зброї дальнього бою арбалети (або самостріли) викликають особливий інтерес. Використання цього виду зброї фіксують писемні та іконографічні джерела, а особливо матеріальні знахідки, перш за все, рештки наконечників арбалетних болтів.

У цьому контексті особливо актуальними є матеріали із закритих археологічних комплексів, які дають змогу простежити такі знахідки планіграфічно і стратиграфічно. Це, водночас, уможливорює датування і реконструкцію тактичної ролі арбалета.

Аналіз досліджень і публікацій. Арбалетне озброєння має чималу історіографію, тому зупинимось лише на основних працях. Класичною, хоч і застарілою, є монографія О. Медведєва [1], значне місце у якій відведено арбалетам. Останніми роками у роботах низки українських археологів висвітлено колекції арбалетного озброєння з окремих пам'яток. Першопрохідцем тут можна уважати дослідника наскельної фортеці в Тустані М. Рожка, який систематизував еталонну колекцію болтів з цієї пам'ятки [2]. Незважаючи на дискусії щодо її датування, принципи типології матеріалу залишаються актуальними. Колекції з пам'яток Волині і Буковини опубліковані у доробку С. Терського [3],

І. Возного, С. Пивоварова, А. Федорука [4–10]. Чималий поступ спостерігається в роботах польської зброєзнавчої школи [12–14].

Метою статті є звернути увагу на знахідки арбалетного озброєння з показової археологічної пам'ятки – Малого городища в Буську.

Виклад матеріалу дослідження та його основні результати.

З території Заходу України чисельні колекції арбалетного озброєння походять з низки пам'яток княжої доби. Зокрема, Перебиківського городища поблизу с. Зелена Липа на Буковині [7, с. 366–367], наскельної фортеці Густань в с. Урич на Львівщині [2, с. 299–309] та з Перемиля на Волині [18, с. 136–149].

Надзвичайно показовою є колекція знахідок озброєння з т. зв. Малого городища в Буську на Львівщині. Воно є складовою Буського археологічного комплексу і локалізується на території сучасного міського парку [11, с. 136–195]. Від 2015 р. городище регулярно досліджує Буська археологічна експедиція Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Натепер пам'ятку визначено як стіжкове городище. Такі старожитності на території сусідньої Польщі прийнято зіставляти із загальноєвропейським поняттям «*motte*» [17, с. 505]. «*Motte*» – це оборонно-резиденційні об'єкти зі штучно сформованим насипом округлої, овальної або чотирикутної основи, оточені ровом або ровом і валом (одним чи кількома) [14, с. 11]. У Польщі такі рицарські двори функціонували від середини XIII ст. до початку XVI ст. [17, с. 505].

Для Буського стіжкового городища маємо два речових хронологічних індикатори. Це зокрема празький гріш, виявлений у рештках житлової споруди. З урахуванням поганої збереженості монети можемо констатувати лише те, що її викарбувано пізніше 1300 р. [17, с. 505].

Другою чутливою для датування знахідкою є рештки зірчастої остроги. Це ліва дужка (рамено), оздоблена рівчиками, зі втраченою петлею (зачепом); із виділеним розклепанним підтрикутним зап'ятком у місці стику дужок дуги; довгим ромбічним у перерізі і роздвоєним на вилку приблизно на половині довжини шипом довжиною 44 мм і збереженим коліщатком-зірочкою із 16 променів (різного рівня збереженості), яке крутилося на масивному шпінті. Згідно із найпопулярнішою на Сході Європи класифікацією малопольських шпор (С. Колодзейський) знахідку слід віднести до варіанту G і датувати другою половиною XIV – 50-ми роками XV ст. [13, с. 167–168, fi g. 7.1].

Колекція болтів з Буська на сьогодні налічує понад 50 екземплярів, більшість з яких гарно збережені. Це дає змогу відносно точно встановити типологію. Для атрибування буських знахідок використовуємо традиційну для зброєзнавства Сходу Європи схему О. Медведєва [1, с. 93–96]. Дана типологія не вирішує всіх завдань систематизації арбалетних болтів, проте є загальноприйнятою. Перш за все слід відзначити, що усі виявлені на пам'ятці

наконечники арбалетних болтів мають втулки. (рис. 1).

Тип IV репрезентують чотирнадцять зразків. Цей тип пірамідальний, з чітко ромбоподібною голівкою, квадратний у перетині. Загальна довжина 71–83 мм, голівки 32–50 мм. Найбільша ширина граней 13–15 мм. Діаметр втулки 11–14 мм. Завважки 28–41 гр. (рис. 3, 1).

До типу V належать вісімнадцять екземплярів пірамідальної форми, квадратного січення, із гранню у вигляді гострого листа. Їхня довжина сягає 66–83 мм, довжина пера 39–54 мм, діаметр втулки – 9–13 мм, вага – 14–41 г. (рис. 3, 2; 4).

Вісім наконечників належать до типу VI. Як і в попередньому типі, це наконечники пірамідальної форми, квадратні у перерізі. Однак перехід між втулкою та пером має лавроподібну грань. Довжина їх коливається від 67 до 88 мм, довжина пера 40–50 мм, ширина граней 13–14 мм. Втулка діаметром 10–15 мм і завважки 22–41 мм. (рис. 3, 3).

Тип VIII представлений сімома екземплярами. Форма їхня лавролиста, ромбічного січення, з максимальним розширенням по центру. Довжина 76–85 мм, з довжиною бойової голівки 40–49 мм, грань завширшки 10–12 мм, діаметр втулки 10–12 мм, завважки 13–18 гр. (рис. 4).

Ваговий діапазон опрацьованих наконечників відповідає арбалетним болтам із груп D (14–22 г) та E (23–48 г) за К. Ваховським. Вони призначалися для бойового лука або так званого первісного арбалета [12, с. 172, 186].

Прикметно, що стратиграфія і планіграфія віднайдення арбалетних болтів на Малому городищі може свідчити про появу їх тут унаслідок штурмів. Скупчення таких знахідок встановлено у південно-східній і східній ділянках верхнього майданчика пам'ятки – на гребені валу, над його насипом і у насипі [16, с. 169]. Дослідження 2015 р. виявили концентрацію знахідок біля залишків в'їзду.

Значним доповненням до виявлених на пам'ятці арбалетних наконечників є рідкісна знахідка поясного гаку для натягування бойового арбалета. Цей екземпляр викуваний із залізного прута 198 мм і вагою 87 г; на середині довжини артефакту – круглий отвір діаметром 31 мм для поясного кріплення (рис. 2).

Такі одинарні гаки для натягування арбалета зустрічаються на широких теренах Європи, від Скандинавії, до Польщі, Чехії та Італії. [20, гус. 6].

Висновки. Таким чином, колекція арбалетного озброєння зі стіжкового городища Буського археологічного комплексу репрезентує широке використання цього виду металевих зброї на Волині в пізньому середньовіччі. Планіграфія знахідок цілком спростовує уявлення про арбалет як зброю оборонців фортець. Вочевидь, їх використовували як оборонці, так і нападники при штурмі укріплень. Подальше дослідження пам'ятки дасть змогу детальніше систематизувати комплекс арбалетного озброєння регіону з пізнього середньовіччя.

Зіставлення наведеного матеріалу з подібними колекціями синхронних пам'яток Заходу України дасть змогу суттєво доповнити уявлення про поширення і використання арбалету в Європі загалом.

Рис.1. Схема конструктивних елементів наконечника арбалетної стріли (болта) за М. Рожком.
 б – втулка, утолчок; в – сторона; з – рамено, плічко; д – черенок; е – шийка; ж – бойова головка;
 з – грань; к – упор; л – вістря; м – шип.

Рис. 2. Арбалетний гак з Бузька.

Рис.3. Арбалетні болти типів IV-V і VI.

ТИП V

ТИП VIII

Рис. 4. Арбалетні болти типів V і VIII.

Список літератури

1. Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII–XIV вв. Свод археологических источников. Москва, 1966. Вып. E1–36. С. 93–96.
2. Рожко М. Зброя дальнього бою стародавньої Густані (Наконечники стріл лука та самостріла (арбалета). Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. CCXLIV: Праці Археологічної комісії. Львів, 2002. С. 299–309.
3. Терський С. В. Оборонний комплекс середньовічного волинського міста Перемиля. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Держава та армія». № 584. 2007. С. 13–26.
4. Возний И. Ручное оружие дальнего боя X–XIII вв. На территории между Верхним Сиретом и Средним Днестром. *Tyragetia*. Vol 16, Issue 1. 2022. P. 311–328.
5. Пивоваров С., Федорук А. До питання про найманство Галицької Русі XIV ст. (за матеріалами розкопок городища в с. Зелена Липа). Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Чернівці: Золоті литаври, 2002. Т. 1. С. 140–149.
6. Пивоваров С. В. Середньовічне озброєння з городища XIV ст. в Зеленій Липі. Археологічні студії. Київ–Чернівці, 2003. Вип. 2. С. 204–215.
7. Пивоваров С. В. Городище другої половини XIV ст. в с. Зелена Липа на Буковині. Археологія і давня історія України: зб. наук. праць. Київ, 2010. Вип. 1. С. 366–367.
8. Пивоваров С., Федорук А. Археологічні дані про арбалетне озброєння на Буковині (за матеріалами розкопок городища в с. Зелена Липа). Музейний щорічник. Чернівці: Золоті литаври, 2003. Вип. 2 (24). С. 85–93.
9. Пивоваров С. В. Арбалетне озброєння в середньовічних старожитностях Буковини. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. Львів, 2004. № 505. С. 24–30.
10. Федорук А. В., Возний І. П. Вістря стріл X–XIV ст. з території між Верхнім Сиретом та Середнім Дністром. Держава та армія. 2004. № 670. С. 30–39.
11. Довгань П. Буський археологічний комплекс: стан і перспективи дослідження. Вісник Інституту археології. Вип. 3. 2008. С. 136–195.
12. Wachowski K. Średniowieczna broń miotająca na Śląsku w świetle znalezisk z Ostrówka w Opolu. *Archeologia Polski*. T. XXVII, z. 1. 1982.
13. Kołodziejcki S. Les éperons et molette du territoire de la Petite Pologne au moyen âge. *Mémoires Archéologiques* / red. A. Kokowski. 1985. S. 167–168, fig. 7.1.
14. Nowakowski D. Śląskie obiekty typu motte. *Studium archeologiczno historyczne*. Wrocław: IAE PAN. 2017. 610 s.
15. Steblij N., Dovhan P. Military equipment from late medieval motte-and-bailey castle in Busk on the Western Bug. *Acta Militaria Mediaevalia*. XVII. 2022. S. 103–124.
16. Стеблій Н., Довгань П. Наконечники стріл самостріла (арбалета) з малого городища у Буську. Фортеця: збірник заповідника «Густань». Львів: ПростірМ, 2020. Кн. 4. С. 162–170.
17. Стеблій Н.Я., Довгань П.М. Проблематика стіжкових городищ на Волині (за матеріалами археологічних досліджень на Малому городищі у Буську Львівської області). Археологія і давня історія України. 2022. Київ. С. 499–508.
18. Кучинко М., Савицький В. Наконечники стріл лука та арбалета з Перемиля княжої доби (За матеріалами з фондів Волинського краєзнавчого музею). Волинський музейний вісник. Вип. 2. Луцьк, 2010. С. 136–149.
19. Златогорський О., Панишко С. Дослідження городища «Вали» у м. Володимирі-Волинському у 2010–2012 рр. Вісник Рятівної археології (*Acta Archaeologiae Conservativae*). Львів, 2015. Вип. 1. С. 258–259.
20. Świątosławski W. Późnośredniowieczne militaria z reliktyw wieży w Jemiołowie koło Olsztyńska. *Acta Militaria Mediaevalia* IV. Kraków–Sanok, 2008. S. 189–198.